

Roteiro da Avaliação Heurística

1. Contexto do Projeto

O **HerCode** é um aplicativo educacional gamificado focado no ensino introdutório de lógica de programação, destinado a meninas de 11 a 14 anos (Ensino Fundamental II).

O aplicativo dá visibilidade ao protagonismo feminino, utilizando personagens históricas da computação para inspirar as usuárias.

Ele oferece módulos de aprendizagem, atividades de fixação e um sistema de conquistas que recompensa a conclusão de módulos com a história dessas pioneiras.

Possui também um sistema de vidas, em que, a cada erro dentro de um dos módulos, uma vida é perdida. As vidas podem ser recuperadas ao completar os Exercícios Livres; neles, os erros não causam nenhuma penalidade.

2. Instruções de Acesso

Para realizar a avaliação, você deve explorar o aplicativo completando o módulo disponível, acessando a conquista e a pioneira que foi desbloqueada no Hall da Fama. Complete também o exercício livre disponível.

3. Telas para inspeção:

Você deve realizar a inspeção com foco nestas interfaces:

1. Tela de Boas-Vindas
2. Tela dos Módulos
 - 2.1. Lição do Módulo
 - 2.2. Exercícios do Módulo
3. Tela das Conquistas
4. Tela do Hall da Fama
5. Tela dos Exercícios Livres
 - 5.1. Exercícios

Imagens de referência:

1. Tela de Boas-Vindas

2. Tela dos Módulos

2.1 Lição do Módulo

2.2 Exercícios do Módulo

3. Tela de Conquistas

4. Tela do Hall da Fama

5. Tela dos Exercícios Livres

5.1. Exercício

5. Preenchimento da Avaliação Heurística

Após explorar o protótipo, preencha o formulário de Avaliação Heurística. Acesse o formulário de Avaliação Heurística por meio do link:

<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGieKfHV-cMYcsgOX0gFaXWEk6ZV70qVff0FuSLLJpZP0I3Q/viewform?usp=dialog>